

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТ

Таиржанов Э.И.

Докторант АндГУ.

Ключевые слова: «культура здоровья», «физическая культура», «физическая культура личности», физического воспитания студентов, физкультурно-оздоровительные программы, студенты, вузы.

Tayanch so‘zlar: “sog’liqni saqlash madaniyati”, “jismoniy madaniyat”, “shaxsiy jismoniy madaniyat”, talabalar jismoniy tarbiyasi, sport va sog’lomlashtirish dasturlari, talabalar, pedagogika oliy ta’lim muassasalari.

Key words: “health culture”, “physical culture”, “personal physical culture”, physical education of students, sports and health programs, students, universities.

Актуальность исследуемой проблемы определяется современной государственной политикой по мерах и широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта Указ Президента Республики Узбекистан № пф-6099 от 30 октября 2020 года, об утверждении концепции развития государственной политики в отношении молодежи в Узбекистане до 2025 года Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2021 г. № 23 и ряде других государственных постановлений. Однако проводимая научно-исследовательская и практическая работа, направленная на укрепление здоровья в сфере физического воспитания студентов, не приносит ожидаемого результата. Отсутствие единого понимания сущности понятий «культура здоровья», «физическая культура», «физическая культура личности», низкий уровень мотивационно-ценностного отношения к здоровью и ряд других факторов актуализируют проектирование новых физкультурно-оздоровительных программ в сфере физического воспитания студентов. Актуальность разработки новых подходов к проектированию физкультурно-оздоровительных программ определяется тенденциями: – быстрого роста результатов научных исследований в области изучения механизмов и закономерностей формирования, развития и сохранения здоровья человека; – повышения информационной нагрузки на функциональное состояние сенсорной, вербальной и структурной систем организма человека; – техногенного загрязнения окружающей среды и резкими климатическими изменениями. Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных молодых специалистов с высоким уровнем функционального состояния и здоровья является важной составной частью современного вузовского образования. В этой связи стратегическими задачами современной педагогической науки становится поиск новых форм и технологий укрепления и поддержания здоровья с помощью наиболее эффективной физкультурно-оздоровительной деятельности. Состояние разработанности проблемы исследования. В настоящее время в теории и практике физического воспитания молодёжи учёные А.К.Атаев, Ф.А.Керимов, И.А.Кошбахтиев, Р.С.Саломов, Т.С.Усмонхаджаев, Р.Д.Халмухамедов, Д.Д.Шарипова и др., Х.Б.Тухтахужаев подчёркивают актуальность проектирования наиболее эффективных физкультурно-оздоровительных программ, учитывающих современные условия жизни.

На необходимость включения в физкультурно-оздоровительные программы современных данных о механизмах саморазвития культуры здоровья указывают в своих работах Д.Д.Шарипова, Х.Б.Тухтахужаев, Ф.А.Керимов, И.А.Кошбахтиев, Р.С.Саломов, Т.С.Усмонхаджаев, Р.Д.Халмухамедова актуализируют решение задач по реформированию и переосмыслению содержания физкультурно-оздоровительных программ по обеспечению высокого образовательного и оздоровительного уровня. Всесторонний анализ современных исследований свидетельствует об отсутствии в физкультурно-оздоровительных программах специальных разделов, направленных на: – вооружение студентов необходимым опытом самоорганизации деятельности для укрепления здоровья – воспитание интереса к совершенствованию физических качеств на основе онлайн-технологий – создание системных механизмов организационно-управленческой деятельности по формированию здорового образа жизни. В результате многолетних исследований учёные пришли к выводу, что стратегией современной спортивной педагогики должно стать распространение ценностей здоровья в масштабе всего общества. Объективная потребность в разработке системного подхода к укреплению здоровья студенческой молодежи на основе модернизации содержания предмета «Физическая культура» подчёркивается в исследованиях Р.Д.Халмухамедов, Д.Д.Шарипова и др., Х.Б.Тухтахужаев, В.А. Вишневого, В.Н. Курьсы, В.П. Лукьяненко, А.А. Оплетина и других работах. В сфере физического воспитания в вузах актуальность проектирования новых физкультурно-оздоровительных программ продиктована: – недостаточным уровнем овладения компетенциями по укреплению и сохранению здоровья в сфере физического воспитания – низкой мотивацией студентов к осознанному физическому и функциональному развитию своего организма – неготовностью выпускников вуза к проведению будущей социально-профессиональной деятельности по оздоровлению населения – необходимостью дальнейшего изучения наиболее важных для здоровья действенных закономерностей и векторов развития спортивной науки. Особое значение для проектирования физкультурно-оздоровительных программ имеют современные данные о том, что при неадекватных физических нагрузках процессы катаболизма могут преобладать над процессами анаболизма, сопровождающиеся выделением белка с мочой, разрушением почечных мембран, увеличением количества лактата, разрушением митохондрий клеток и других патологических процессов. Представленные в современных исследованиях положения свидетельствуют о наличии противоречий между: 5 – объективной социально важной потребностью в формировании, развитии и сохранении здоровья студенческой молодёжи и недостаточным теоретико-методическим обеспечением проектирования физкультурно-оздоровительных программ; – необходимостью однозначности терминологического значения используемых понятий для эффективного и достоверного решения задач исследования и несоблюдением терминологических требований определяемых понятий; – необходимостью проектирования новых физкультурно-оздоровительных программ в изменяющихся современных условиях окружающей среды и недостаточным учётом анатомо-физиологических, адаптационных, энергетических и других особенностей студенческого возраста. Вышеизложенные положения и противоречия, связанные с особенностями проектирования новых физкультурно-оздоровительных программ определили выбор темы настоящего исследования «Роль проектирования физкультурно-оздоровительных программ в сфере физического воспитания студентов бакалавриата»

Задачи исследования мы о существовании анализ исследуемой проблемы в научной литературе и практике современных подходов к определению терминологического аппарата и социально-правовых основ проектирования физкультурно-оздоровительных программ в сфере физического воспитания студенческой молодёжи; выявить особенности проектирования физкультурно-оздоровительных программ в сфере физического воспитания студентов бакалавриата; разработать и обосновать структурно-содержательную модель проектирования физкультурно-оздоровительных программ; разработать и экспериментально апробировать дидактические условия реализации спроектированных программ в сфере физического воспитания студентов бакалавриата.

Теоретическая значимость исследования: – обоснованы теоретико-методологические подходы к проектированию физкультурно-оздоровительных программ в сфере физического воспитания студентов; – уточнено понятие «культура здоровья», широко используемое в теории и практике оздоровительной физической культуры; – определены особенности проектирования физкультурно-оздоровительных программ с учётом современных условий окружающей среды; – определены показатели функционального состояния основных систем организма под влиянием различных условий окружающей среды; – показаны результаты эффективной реализации физкультурно-оздоровительных программ в сфере физического воспитания студентов педагогических вузов. Практическая значимость исследования: – предложенная автором структурно-содержательная модель проектирования физкультурно-оздоровительных программ и дидактические условия реализации программ по дисциплинам «Культура здоровья» могут быть использованы в высшем образовании по физической культуре и спорту; – разработанные автором теоретические положения могут применяться в системе повышения квалификации и профессионально-педагогического совершенствования преподавателей в сфере физической культуры и спорта; – содержащиеся в диссертации теоретические и практические положения являются основой для дальнейших исследований в области формирования и сохранения здоровья студенческой молодёжи.

Таким образом, в результате проведённого исследования прослеживается положительная динамика полученных показателей в экспериментальной группе, что подтверждено достоверными различиями между студентами экспериментальной и контрольной групп. В Заключении подводятся основные итоги диссертационного исследования, отмечается, что полученные результаты подтверждают выдвинутые гипотезы, представленные практические рекомендации, намечаются перспективы дальнейшего исследования. На основании обобщения полученных данных формулируются выводы: Выявлены низкие уровни показателей состояния здоровья, физкультурной грамотности, физического состояния и отношения к оздоровительной физической культуре у студентов, которые обуславливают целесообразность проектирования физкультурно-оздоровительных программ, направленных на обеспечение интериорезации студентами ценностей собственного здоровья, формирование необходимых теоретических и методических знаний студентов, их оздоровление и физическое самосовершенствование. При проектировании физкультурно-оздоровительных программ отсутствуют единые научно-обоснованные рекомендации к установлению оптимальных физических нагрузок для каждого занимающегося, учитывающих энергетические возможности индивида с учётом влияния различных условий окружающей среды.

Литература.

1. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Т.: ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа. 2005.
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДПУ, 2003. - 174 б.
3. Атаев А.К. Кураш. (Ўсмирлар ва ёшларнинг курашга ўргатишнинг методикаси ва воситалари). - Тошкент, 2004.
4. Тухтахужаев Х.Б. Реализация принципа индивидуализации на занятиях по физическому воспитанию студентов. // По направлению “Формирование профессиональных компетенций учителя в современной образовательной среде через овладение методами проектной деятельности”. // ООО НОУ “Вектор науки”. // Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся”. г. Таганрог, 2015. Сертификат. 72-часов. Запись № 989.
5. Усманходжаев Т.С., Абдуллаев Ш.А. ва бошқ. Болалар ва ўсмирлар спорти асослари. - Т., 2014.
6. Холмухамедов Р.Д. Бокс назарияси ва услубияти. -Т., 2008.
7. Шарипова Д.Д. и др. Использование здоровьесберегающих технологий в системе непрерывного образования в целях духовнонравственного и культурного развития подрастающего поколения. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2014, 116 с.
8. Шарипова Д.Д. и др. Проблемы здоровья учащейся молодежи. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2014. 132 с.

Резюме.

В статье дана направления на укрепление здоровья в сфере физического воспитания студентов. Отсутствие единого понимания сущности понятий «культура здоровья», «физическая культура», «физическая культура личности», низкий уровень мотивационно-ценностного отношения к здоровью и ряд других факторов актуализируют проектирование новых физкультурно-оздоровительных программ в сфере физического воспитания студентов.

Резюме.

Maqolada talabalarning jismoniy tarbiya sohasida sog'lig'ini yaxshilash yo'nalishlari “Salomlashtirish madaniyati”, “jismoniy madaniyat”, “shaxsiy jismoniy madaniyat” tushunchalarining mohiyatini umumiy tushunishning yo'qligi, salomatlikka bo'lgan motivatsion va qadriyatning past darajasi va boshqa bir qator omillar sog'liqni saqlash madaniyatini shakllantirishni dolzarblashtiradi va talabalarning jismoniy tarbiyasi sohasidagi sport va dam olish dasturlari keltirilgan.

Summary.

The article gives directions for improving health in the field of physical education of students. The lack of a common understanding of the essence of the concepts of "health culture", "physical culture", "personal physical culture", a low level of motivational-value attitude to health and a number of other factors actualize the design of new sports and recreation programs in the field of physical education of students.